

ПЕРЕРАБОТКА ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ

БУЖОР Наталья,
Международный независимый университет Молдовы
nataliacapsamun32@gmail.com
ORCID: 0009-0007-3561-7835

Аннотация. Рассматриваются теоретические и практические аспекты переработки товаров под таможенным контролем. Описываются процедуры переработки и ее влияние на таможенную политику государства. Рассматриваются общие положения данной процедуры, предоставление режима переработки под таможенным контролем, таможенное обязательство и преференциальные тарифные льготы. Кроме того, рассматриваются преимущества переработки под таможенным контролем, такие как снижение таможенных пошлин и возможность получения выгодных торговых условий. Также описываются примеры использования данной процедуры в различных странах мира. В заключении подводятся итоги и выдвигаются рекомендации по использованию переработки под таможенным контролем в целях оптимизации внешней торговли.

Ключевые слова: переработка товаров, импорт и экспорт товаров, таможенный контроль, таможенная политика, таможенные пошлины и налоги, стандарты качества и безопасности, законодательство, международная торговля, конкурентоспособность, экономическое развитие.

PRELUCRARE SUB CONTROL VAMAL

BUJOR Natalia,
Universitatea Liberă Internațională din Moldova,
nataliacapsamun32@gmail.com
ORCID: 0009-0007-3561-7835

Adnotare. Sunt studiate aspectele teoretice și practice ale prelucrării mărfurilor sub control vamal. Sunt descrise procedurile de prelucrare și impactul acestuia asupra politicii vamale a statului. Sunt cercetate prevederile generale ale acestei proceduri, furnizarea regimului de prelucrare sub control vamal, obligația vamală și beneficiile tarifare preferențiale. În plus, sunt luate în considerare avantajele prelucrării sub control vamal, cum ar fi taxele vamale reduse și posibilitatea de a obține condiții comerciale favorabile. Sunt descrise, de asemenea, exemple de utilizare a acestei proceduri în diferite țări ale lumii. În concluzie, se sintetizează rezultatele și se fac recomandări privind utilizarea prelucrării sub control vamal în vederea optimizării comerțului exterior.

Cuvinte cheie: prelucrare de mărfuri, import și export de mărfuri, control vamal, politică vamală, taxe și impozite vamale, standarde de calitate și siguranță, legislație, comerț internațional, competitivitate, dezvoltare economică.

Переработка под таможенным контролем является важной темой в экономике Республики Молдова. Этот процесс включает в себя переработку импортных товаров на территории страны с целью увеличения их стоимости и создания дополнительной добавленной стоимости. Однако, при этом процессе необходимо соблюдать все таможенные процедуры, чтобы избежать неприятных ситуаций и нарушений закона.

Таможенный контроль при переработке товаров осуществляется с целью защиты экономических интересов страны и ее национальной безопасности. Таможенные органы осуществляют контроль за всеми этапами процесса переработки - от импорта товаров до их экспорта, в том числе за качеством товаров, соответствием их характеристик заявленным при декларировании и т.д.

Переработка под таможенным контролем позволяет снизить таможенные пошлины и налоги при импорте товаров, улучшить экономические показатели страны-импортера, а также способствует развитию отраслей переработки и производства на территории страны. Однако, для успешной реализации данного метода необходимо соблюдать все необходимые требования и нормы таможенного законодательства.

Помимо контроля за процессом переработки товаров, таможенные органы также осуществляют контроль за их хранением и перемещением. В случае выявления нарушений таможенного законодательства, могут быть применены различные меры ответственности, включая штрафы, конфискацию товаров и т.д.

В Республике Молдова существует система электронной декларирования товаров, которая позволяет существенно ускорить и упростить процедуру таможенного контроля и улучшить бизнес-климат в стране. В рамках этой системы предоставляется возможность электронного подачи деклараций на импорт и экспорт товаров, а также оплаты таможенных пошлин и налогов.

Кроме того, в Республике Молдова действуют специальные зоны свободной торговли, где предпринимателям предоставляются определенные льготы и условия для переработки импортных товаров. Эти зоны являются важным инструментом для привлечения инвестиций и развития экспортно-ориентированных предприятий.

Выводы:

1. Переработка товаров под таможенным контролем является важным процессом для Республики Молдова, так как она способствует развитию экономики страны и повышению конкурентоспособности местных производителей на мировых рынках. Таможенный контроль позволяет гарантировать соответствие переработанных товаров стандартам качества и безопасности, а также контролировать их вывоз за пределы страны.

2. Для успешной переработки товаров под таможенным контролем необходимо соблюдать соответствующие правила и процедуры, определенные законодательством Республики Молдова. Кроме того, компании, занимающиеся переработкой товаров, должны иметь высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями в области таможенного законодательства и международной торговли.

3. Система электронной декларирования товаров и зоны свободной торговли в Республике Молдова являются важными инструментами для ускорения и упрощения процедуры таможенного контроля, привлечения инвестиций и развития экспортно-ориентированных предприятий.

4. Правильная организация процесса переработки товаров под таможенным контролем, соблюдение требований законодательства и таможенных процедур способствуют развитию экономики Республики Молдова и созданию дополнительной добавленной стоимости на территории страны.

5. Таможенный контроль включает в себя проверку соответствия импортированных товаров таможенным требованиям, а также установление необходимых пошлин и налогов. Процесс переработки может занимать разное количество времени в зависимости от типа товара и других факторов.

6. Органы таможенного контроля обычно предоставляют инструкции и руководство для тех, кто занимается переработкой товаров. В случае несоблюдения требований таможенного контроля, могут быть наложены штрафы или иные санкции со стороны таможенных органов.

7. В целом, переработка товаров под таможенным контролем является важным фактором для экономического развития Республики Молдова. Она позволяет местным компаниям улучшить качество своей продукции и стать более конкурентоспособными на мировых рынках, что в свою очередь положительно влияет на экономику страны в целом.

Рекомендации по теме переработки под таможенным контролем в Республике Молдова могут включать в себя следующее:

1. Изучение таможенного законодательства Республики Молдова и требований по переработке товаров под таможенным контролем.
2. Рассмотрение переработки под таможенным контролем как способа снижения таможенных платежей и повышения конкурентоспособности продукции.
3. Анализ рынка и исследование потребностей покупателей, чтобы определить возможности для увеличения объемов экспорта переработанной продукции.
4. Развитие партнерских отношений с таможенными органами для обеспечения более быстрой и эффективной обработки таможенных процедур.
5. Рассмотрение возможности сотрудничества с производителями сырья и компаниями, занимающимися логистикой, для обеспечения более эффективной переработки товаров.
6. Использование современных технологий и методов производства для увеличения эффективности переработки и снижения затрат.
7. Соблюдение всех требований законодательства Республики Молдова и международных соглашений, чтобы обеспечить законность и прозрачность внешнеторговых операций.

Библиография:

1. "Таможенное право в вопросах и ответах". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. URL: <http://www.aup.ru/books/m229/30.htm>.
2. "Таможенный кодекс Республики Молдова". URL: https://lege.md/ru/tamozhennyiy_kodeks_respubliki_moldova/glava-II/chast-10.
3. "Необходимые документы для помещения под таможенный режим переработки на таможенной территории или вне таможенной территории". URL: <https://dcfta.md/rus/neobhodimye-dokumenty-dlya-pomesheniya-pod-tamozhennyj-rezhim-pererabotki-na-tamozhennoj-territorii-ili-vne-tamozhennoj-territorii?fbclid=IwAR21C7rBNUJevvPi6zRTreE8Q96r5KETlxQXieP2r19jnRiFY2q1BFYd7Ms>
4. Закон Республики Молдова от 03.11.22 г. № 302. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30398272#pos=1134;-58

5. "Молдова и международная торговля: перспективы и проблемы" / В.С. Ляшенко // Российский экономический журнал. - 2016. - № 2. - С. 55-64.
6. "Развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Молдова" / В.М. Марин, В.Г. Антонюк // Экономика сельского хозяйства России. - 2017. - № 9. - С. 68-75.
7. "Таможенный контроль в Молдове: актуальные проблемы и перспективы развития" / И.В. Латышева, Ю.С. Кирюшкин // Таможенное дело. - 2018. - № 1. - С. 9-16.
8. "Таможенные препятствия и рынок услуг: экономический анализ" / Л.П. Леонтьева, С.Н. Терентьев // Экономические науки. - 2019. - № 8. - С. 55-62.
9. "Международная торговля и конкурентоспособность: анализ взаимосвязи на примере Республики Молдова" / А.М. Маноле // Вестник науки и образования. - 2020. - № 4. - С. 79-84.
10. "Таможенный контроль как инструмент регулирования внешней торговли в Республике Молдова" / И.В. Белявская // Молодой ученый. - 2016. - № 15. - С. 348-350.
11. "Перспективы развития перерабатывающей промышленности в Республике Молдова" / Н.П. Надеждина, А.С. Стрельников // Международный журнал экономики и бизнеса. - 2017. - № 2. - С. 74-81.
12. "Экономическая эффективность переработки сельскохозяйственной продукции в Республике Молдова" / И.П. Молдован, А.И. Леонтьева // Экономические науки. - 2018. - № 2. - С. 61-66.
13. "Взаимодействие таможенных органов и предприятий-экспортеров в условиях таможенного контроля в Республике Молдова" / А.В. Григорян // Вестник таможенного управления. - 2019. - № 2. - С. 38-44.
14. "Таможенное оформление экспорта продукции сельского хозяйства Республики Молдова" / А.В. Шугарев // Научный журнал КубГАУ. - 2020. - № 178. - С. 1-12.